

УДК 616.28-008.14

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171215>

¹В. Й. Тешук, ¹Н. В. Тешук, ¹О. О. Руських, О. П. Глухих, О. О. Максютов

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АКУБАРОТРАВМИ В ПОЄДНАННІ ЗІ СТРУСОМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

¹Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, м. Одеса;
Комунальне некомерційне підприємство «Уманська центральна міська лікарня»
Уманської міської ради Черкаської області

Authors' Information

Teshchuk V. J. - <https://orcid.org/0000-0001-5646-9471>

Ruskykh O. O. - <https://orcid.org/0000-0003-3696-6512>

Hlukhykh O.P. - <https://orcid.org/0000-0002-7457-4504>

Summary. Teshchuk V. J., Teshchuk N. V., Russkykh O. O., Hlukhykh O. P., Maksyutov O. O. **FEATURES OF THE COURSE OF ACUBAROTRAUMA ASSOCIATED WITH BRAIN CONCUSSION IN MILITARY SERVANTS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE DURING THE FULL-SCALE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR OF 2022** - *Military Medical Clinical Center of the Southern Region of Ukraine, Odesa; Communal non-profit enterprise "Uman Central City Hospital" of the Uman City Council of the Cherkasy Region; e-mail: sanek.russkih1998@gmail.com.* The paper presents the results of examination of 67 servicemen in the acute period of CB in combination with ABT. All of them underwent a comprehensive clinical-neurological, neuropsychological, laboratory-instrumental examination. As a result, it was established that the leading neurological symptoms in the acute period of CB in combination with ABT are autonomic-stem dysfunction, subcortical pathological reflexes, anisoreflexia, pathological hand and foot phenomena. Depressive symptoms were detected in 25 (37.3%) patients, an increased level of anxiety — in 42 (62.7%) people among 67 examined; cognitive impairment occurred in 100% of victims. In half of the sick servicemen in the acute period of CB in combination with ABT, changes were observed on the electroencephalograms: increased irritation, changes in the bioelectrical activity of the brain, fading of the α -rhythm; changes in electrocardiograms, which indicated massive physical and psychoemotional mechanisms of combined traumatic factors. A correlation between changes in electrocardiograms, electroencephalograms and the results of neuropsychological studies was established in half of the injured servicemen.

Key words: aquabarotrauma, closed traumatic brain injury, concussion brain, post-traumatic stress disorder, depression, cognitive disorders

Реферат. Тешук В. Й., Тешук Н. В., Руських О. О., Глухих О. П., Максютов О. О. **ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АКУБАРОТРАВМИ В ПОЄДНАННІ ЗІ СТРУСОМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.** У роботі представлено результати обстеження 67 військовослужбовців у гострому періоді СГМ в поєднанні АБТ. Усім проведено комплексне клініко-неврологічне, нейропсихологічне, лабораторно-інструментальне дослідження. У результаті встановлено, що провідними неврологічними симптомами в гострому періоді СГМ в поєднанні з АБТ є

вегетативно-стовбурова дисфункція, субкортикальні патологічні рефлекси, анізорефлексія, патологічні кистьові та ступневі феномени. Депресивна симптоматика була виявлена у 25 (37,3%) пацієнтів, підвищений рівень тривожності — у 42 (62,7%) осіб серед 67 обстежених; когнітивні порушення мали місце у 100 % постраждалих. У половини хворих військовослужбовців у гострому періоді СГМ в поєднанні з АБТ спостерігалися зміни на електроенцефалограмах: збільшення іритації, змін біоелектричної активності головного мозку, згасання α -ритму; зміни в електрокардіограмах, що свідчило про масивні фізичні і психоемоційні механізми поєднаних травмуючих факторів. У половини постраждалих військовослужбовців встановлено кореляційний зв'язок між змінами в електрокардіограмах, електроенцефалограмах і результатами нейропсихологічних досліджень.

Ключові слова: акубаротравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, післятравматичний стресовий розлад, депресія, когнітивні розлади.

...Війна – травматична епідемія ...

Микола Іванович Пирогов

ВСТУП

Дев'ять років триває кровопролитна російсько-українська війна. В структурі санітарних втрат значну частину складають пацієнти з поєднаною патологією (наприклад акубаротравма в поєднанні зі струсом головного мозку) [1]. Війна є причиною основних психопатологічних станів, що виникають внаслідок невідповідності між біологічною та соціальною сутністю особистості й висуненими вимогами до бойової діяльності, суперечністю між жорстокою реальністю бою і суб'єктивними умовами особистості, боротьбою між обов'язком і бажанням вижити, моральними принципами та необхідністю воювати з ворогом [2]. Хронічні стресові ситуації призводять до неминучих вісцеро-вегетативних розладів, та в послідуючому формують астено-депресивні та субдепресивні стани [3]. Серед чинників, що зумовлюють адаптивну або патологічну спрямованість емоційно-стресорних реакцій, доцільно розглядати не тільки параметри самих стресорних подразників (інтенсивність, тривалість, частота, кратність тощо), їх біологічну і соціальну значущість, але й конституцію, стать і вік постраждалих [4]. До найбільш частих стресових реакцій, що трапляються, зараховують психічні, кардіоваскулярні, дихальні, ендокринні. В екстремальних умовах зустрічаються всі форми страху: біологічний (страх каліцтва, смерті, болю, поранення), дезінтеграційний (відповідає незвичайним, непрогнозованим враженням), соціальний (страх показати боягузтво та втратити повагу співслужбовців, товаришів) і моральний (страх втратити боєздатність і готовність до самозахисту) [5]. Закрита черепно-мозкова травма (ЗЧМТ) — це фізичне ушкодження тканини головного мозку (ГМ), яке призводить до тимчасового або постійного порушення функціонування ГМ. Діагноз встановлюють на основі клінічної картини та підтверджують за допомогою діагностичних візуалізаційних методів (переважно КТ). У перші кілька днів після травмування важливо відновити адекватну перфузію ГМ й оксигенацію, а також запобігати ускладненням, пов'язаним зі зміною сприйняття. У випадку поєднання ЗЧМТ з акубаротравмою (АБТ) пацієнти були оглянуті оториноларингологами з проведенням аудіометрії. Кожне травматичне ушкодження - це стресова ситуація. Поняття «стрес» отримало значне поширення і багатозначне тлумачення, що вимагало введення визначення «травматичний», яке, з одного боку, підкреслювало інтенсивність стресових чинників, а з іншого — потенційну можливість травмування психіки під їх впливом. Післятравматичний стресовий розлад (ПТСР) розвивався внаслідок реакції на страх при відтворенні обставин і механізмів травматичного ушкодження, багаторазового переживання ситуації, що пов'язана з травмою [6-9]. Медико-психологічний аналіз війн, стихійних лих і екологічних катастроф свідчить про специфічність емоційно-стресових реакцій, до яких відносять стани паніки, страху, тривоги, депресії, рухового збудження або гальмування, афективного звуження свідомості із втечею. При цьому під бойовою психічною травмою розуміють сукупність симптомів, зумовлених психоемоційним стресом, і включають в дане поняття психогенні стресові реакції, що часто супроводжуються реактивними станами [2, 9]. Бойові стресові

розлади спостерігалися у 40% пацієнтів із ЗЧМТ в поєднанні з АБТ [1, 9]. Віддалені наслідки бойової психічної травми розвивалися в більшості військовослужбовців після бойового стресового розладу. У випадках бойових зіткнень спостерігається віддалений розвиток класичної картини гострого періоду ЗЧМТ в поєднанні з АБТ, і тільки після завершення гостроти бойової ситуації відбувалося встановлення та формування клініки гострого періоду ЗЧМТ в поєднанні з АБТ, що визначалося спеціалістами як синдром бойової психотравми [10]. Згідно з прийнятою класифікацією, струс головного мозку (СГМ) відносять до легкої ЗЧМТ [11]. АБТ, котрі лікувалися у ВМКЦ ПР також були відносно легкого перебігу [1]. Не підлягає сумніву, що в структурі поєданого ураження СГМ та АБТ у пацієнтів виникали психогенні реакції, на відміну від реакцій і хворобливих станів іншого генезу, вони були найбільш чітко представлені в єдності, взаємній обумовленості чинників соціальних і біологічних, фізіологічних і психологічних. СГМ у поєднанні з АБТ у 54 (80,6%) наших пацієнтів супроводжувався психічними відхиленнями «преморбідного» рівня (астенічною симптоматикою, вестибулярною та вегетативною дисфункцією, тривожно-депресивними включеннями), у 7 (10,45%) хворих спостерігалася більш виражена психопатологічна симптоматика. Після СГМ в поєднанні з АБТ часто формуються непрямі (опосередковані) наслідки: артеріальна гіпертензія, вегетативна нестійкість, ранній церебральний атеросклероз, нейроендокринні синдроми, нормотензивна гідроцефалія, віддалена післятравматична епілепсія, психоорганічний синдром [1, 12]. За даними професора А. Ю. Макарова, навіть незначна ЗЧМТ може призвести до розвитку хвороби Альцгеймера та прискорити розвиток нормального когнітивного старіння [13]. На думку деяких авторів, в проміжному періоді СГМ повне клінічне одужання зафіксоване в 30–40% спостережень, а в інших випадках виникав новий функціональний стан центральної нервової системи — травматична енцефалопатія [14, 15]. Абсолютне твердження про повне одужання усіх постраждалих із СГМ в поєднанні з АБТ потребує перегляду. Актуальним залишається судження: СГМ в поєднанні з АБТ не загрожує життю постраждалих, але нерідко викликає наслідки, що знижує якість життя [16]. Сьогодні вважається, що після СГМ в поєднанні з АБТ у 35–40% випадків зустрічається післятравматичний синдром. Згідно з даними магнітно-резонансного дослідження в 57% спостережень Р. Hofman et al. [17] фіксували у пацієнтів зі СГМ патологічні зміни речовини головного мозку, а когнітивні функції повністю не відновлювалися навіть через 6 місяців після травми. Післятравматичні стресові розлади (ПТСР) є універсальною відповіддю на оточуючі травматичні обставини. Легка ЗЧМТ в поєднанні з АБТ не є винятком. Військовими неврологами давно відзначено, що патологічні становлення і фіксація істеротравматичних порушень, прояви воєнно-травматичної істерії частіше виникали при легкій ЧМТ [18, 19]. Самотокін Б.О. [18] стверджував, що істеротравматичні ускладнення викликаються емоційними переживаннями, страхітливими обставинами бою, а травма провокує дію психогенної, іноді визначає форму невротичного синдрому. У літературі неодноразово вказувалося, що у таких пацієнтів психогенно викликані симптоми можуть комбінуватися з органічними симптомами внаслідок ЗЧМТ у поєднанні з АБТ [18]. Ними визначалися етіологія, біохімічні зрушення, патофізіологічні механізми, механізми патогенезу, клініка (суть картини захворювання), динаміка синдромів, перебіг і результат захворювання. Серцево-судинна система є найбільш чутливою і основною мішенню для різних психотравм, а смерть людини завжди аритмічна, незалежно від причин її виникнення. Для розвитку широкого кола регуляторних аритмій є чітка анатомічна і функціональна основа, що складається з відмінностей у топографії вегетативної іннервації серця (щільність адренергічних волокон симпатичної нервової системи нарастає від синусового вузла у напрямку до міокарда шлуночків, а холінергічні волокна блукаючого нерва мають зворотний градієнт щільності) і відмінностей у невральних впливах на мембранний потенціал (адренергічні впливи ведуть до гіпополяризації міокарда, підвищуючи його збудливість, а холінергічні впливи, навпаки, — до гіперполяризації міокарда і зниження його збудливості) [6, 15]. Можливість розвитку тяжких психогенних аритмій істотно полегшується шкідливою дією гострого або хронічного емоційного стресу на серцево-судинну систему, яка проявляється, крім тахікардії та артеріальної гіпертензії, у

вазоконстрикції коронарних артерій, ішемії міокарда, ушкодженні ендотелію, електричній нестабільності міокарда, підвищенні в'язкості крові та прогресуванні атеросклерозу [15]. Біля джерела психогенних реакцій у пацієнтів зі СГМ в поєднанні з АБТ, стоїть особа з присутньою для неї афективністю. Етіологічний чинник психогенної реакції - надзвичайна ситуація, передбачення небезпечних або неприємних подій - в той же час реалізується в негативних емоціях: гострих (страх, тривога), або пролонгованих (подавленість, стурбованість). Негативні емоції (афекти) складають, таким чином, основний структурний елемент синдромів психогенних реакцій. Будучи функцією також і підкіркових центрів, які надають могутнього тонігенного впливу на кору ГМ, емоції мають саме безпосереднє відношення до гомеостазу, механізмів фізіологічної та психічної адаптації, ендокринної та вегетативної систем, процесів обміну. Джерелами іннервації серця є гілки симпатичних стовбурів і блукаючого нерва. До складу цих гілок входять чутливі (аферентні) й еферентні симпатичні та парасимпатичні волокна. Отже, при СГМ в поєднанні з АБТ можуть поєднуватися розлади, індуковані як нейротравмою, так і клінічними проявами ПТСР. Доведено, що після СГМ у багатьох пацієнтів виникає стійкий (місяць — роки) посткомоційний синдром [20, 21]. Ткачов А.В. у своєму дослідженні вказує на високу поширеність і значну вираженість когнітивних порушень у гострому періоді СГМ [4, 22]. Ці дані, а також відсутність повного відновлення когнітивних розладів при контрольному обстеженні підтверджують інші неврологи [23]. Якщо раніше основну увагу привертало до себе локальне (осередкове) в ділянці безпосереднього прикладання механічної сили ушкодження головного мозку внаслідок переважно ударно-протиударної травми, то тепер все більшу зацікавленість викликає дифузне ушкодження, головним чином обумовлене травмою прискорення-сповільнення зі зміщенням і деформацією великих півкуль відносно фіксованого стовбура мозку з розтягненням і розривом аксонів у семіовальному центрі, підкіркових структурах, мозолистому тілі, з дифузним аксональним ушкодженням [16]. Важливе значення мають зміни в структурах нейронів на молекулярному рівні внаслідок імпульсного впливу механічної енергії [12]. Скоромець О.А. [19] стверджує, що аксональне ушкодження спостерігається при ЧМТ будь-якого ступеня тяжкості. Результати дослідження А. Маас [24] підтверджують таку теорію. Принцип єдності психічного і соматичного найбільш безпосередньо і повно виражений в емоціях пацієнтів зі СГМ в поєднанні з АБТ. Про це свідчать великий діапазон, полярність, контрастність, експресивність емоціональних реакцій. В плані соціальних зв'язків і відношень особистості ці реакції є болючими і розглядаються як психопатологічні, так як втрата здатності оцінки явищ соціального середовища внаслідок блокади рецептивних систем, звуження свідомості і розладів аналізу та синтезу виключають цілеспрямовану діяльність і адекватну поведінку. Минучі та стійкі структурні та функціональні зміни у пацієнтів зі СГМ в поєднанні з АБТ призводять до «послаблення», по термінології Б.М. Бірмана зниження, дисгармонійності адаптивних властивостей особи і її здатності втриматися в психотравмуючих ситуаціях. Таким чином, клінічна практика свідчить про те, що проблема СГМ в поєднанні з АБТ та їх наслідків у пацієнтів досить актуальна в умовах сучасного українського суспільства, та потребує негайного вирішення.

Патофізіологічні особливості ЗЧМТ в поєднанні з АБТ. Травма голови є причиною структурних змін, які можуть бути макро- або мікроскопічними, залежно від механізму травмування та сили завданого ураження. Пацієнти з менш тяжкими травмами можуть не мати макроскопічних структурних уражень. Клінічні прояви можуть суттєво відрізнятися за ступенем тяжкості та наслідками. У разі прямого ураження тканини головного мозку (наприклад, удар, поранення) функція головного мозку може погіршуватися негайно. Незабаром після цього первинна травма може запустити каскад процесів, що спричиняють подальше пошкодження [16, 25]. Будь-яка черепно-мозкова травма (ЧМТ) може стати причиною набряку головного мозку та зниження мозкового кровообігу. Порожнина черепа має фіксований об'єм (обмежений кістками черепа), вона заповнена спинномозковою рідиною (СМР), що не спроможна стискатися, та тканинами ГМ, що витримують мінімальне стиснення; отже, будь-яке набухання внаслідок набряку або внутрішньо-черепна гематома (ВЧГ) не матимуть простору для збільшення, тому,

відповідно, підвищуватимуть внутрішньо-черепний тиск (ВЧТ) [25]. Мозковий кровообіг є пропорційним рівню церебрального перфузійного тиску (ЦПТ), що дорівнює різниці між середнім артеріальним тиском (САТ) і середнім ВЧТ. Отже, коли ВЧТ збільшується (або знижується САТ), ЦПТ зменшується. Коли ЦПТ опускається нижче 50 мм рт. ст., в головному мозку може виникати ішемія. Ішемія та набряк можуть запускати різні другорядні механізми ушкодження (наприклад, вивільнення збуджувальних нейромедіаторів, внутрішньо-клітинного кальцію, вільних радикалів і цитокінів), спричиняючи подальше пошкодження клітин, посилення набряку та ще більше підвищення ВЧТ [25]. Системні ускладнення травми (наприклад, гіпотензія, гіпоксія) також можуть посилювати ішемію ГМ, яку часто називають вторинним ішемічним пошкодженням ГМ. Дуже високі показники ВЧТ спочатку спричиняють генералізоване порушення мозкових функцій. Якщо високі показники ВЧТ не знижуватимуться до нормальних величин, це може призвести до випинання тканини ГМ через намет мозочка або через великий отвір на основі черепа, що призведе до вклинення стовбура ГМ. Якщо ВЧТ збільшується та дорівнює показнику САТ, ЦПТ стає нульовим, що призводить до повної ішемії та смерті головного мозку; відсутність внутрішньочерепного кровотоку є об'єктивним доказом смерті головного мозку. Дуже високі показники ВЧТ можуть також спричинити короткострокове та довгострокове порушення вегетативних функцій, що може призвести до значних гемодинамічних порушень, особливо небезпечних для пацієнтів із політравмою й іншими ураженнями внутрішніх органів, зневодненням, дисбалансом електролітів, коагулопатією, гіпотензією й анемією внаслідок гострої кровотрати.

Ушкодження гіпоталамуса, підсклепінного органа та ядра одинокого шляху, які регулюють загальний тонус симпатичної нервової системи, кровообіг і барорефлекторний механізм, можуть призводити до суттєвих змін функції серця та нирок. Порушення функціонування гіпоталамуса впливає на гіпоталамо-гіпофізарно-надниркову вісь, спричиняючи гемодинамічну нестабільність, гіпертензію та тахікардію внаслідок симпатичного «шторму», який посилює скоротливу здатність серця та зумовлює затримку рідини в нирках. Зазначені зміни можуть згодом спричинити гостре пошкодження нирок (ГПН), а також порушення, що називають нейрогенним стресовим міокардом, або стрес-індукованою кардіоміопатією, що проявляється гострою систолічною серцевою недостатністю. Такі системні зміни, якщо їх вчасно не розпізнати або не лікувати в умовах палати інтенсивної терапії, можуть значно підвищити смертність пацієнтів у стаціонарі протягом перших кількох тижнів після травми, особливо в ослаблених або уразливих пацієнтів із політравмами [16, 25].

Синдром повторного пошкодження спостерігається рідко, і навколо нього точаться дискусії. Цей стан характеризується раптовим підвищенням ВЧТ, а іноді й смертю після другого травматичного ураження, що виникає перед повним одужанням після попередньої незначної травми голови. Він пов'язаний із втратою авторегуляції мозкового кровообігу, що призводить до переповнення судин, підвищення ВЧТ та вклинення.

Мета роботи

1. Дослідити особливості клінічного перебігу СГМ в поєднанні з АБТ у гострому періоді у військовослужбовців після вибухової травми (ВТ).

2. Дослідити психоемоційні порушення в гострому періоді СГМ в поєднанні з АБТ у даній категорії хворих.

3. Дослідити зміни серцево-судинної системи (ССС) внаслідок впливу поєднаної травми, отриманої в бойових умовах.

4. Дослідити зміни в електроенцефалограмах (ЕЕГ) у травмованих військовослужбовців.

5. Проаналізувати доцільність евакуації пацієнтів із ЗЧМТ в поєднанні АБТ з місця проведення бойових дій у військово-медичні заклади за принципом місця проживання військовослужбовця.

6. Оцінити ефективність застосування медикаментозного засобу КСАВРОН з лікувальною метою у даній категорії пацієнтів.

Матеріали та методи

Нами було обстежено 67 пацієнтів (чоловіків) зі СГМ в поєднанні з АБТ, котрі знаходились на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі (ВМКЦ) Південного регіону (ІР) у м. Умань, з березня по грудень 2022 р. Середній вік військовослужбовців даного гурту складав $45 \pm 1,7$ років. Усі обстежувані перебували на стаціонарному обстеженні й лікуванні в умовах ВМКЦ ІР (м. Умань) та неврологічного стаціонару КНП «Уманська центральна міська лікарня» Уманської міської ради, Черкаської області. Середній ліжко-день перебування в стаціонарі становив — 10,9 діб. Евакуація із зони бойових дій відбувалася автомобільним та залізничним транспортом. 37 (55,2%) евакуйованих військовослужбовців проживали у населених пунктах Черкаської області. За механізмом ушкодження (нанесення) ЗЧМТ та АБТ мала повітряно-вибуховий характер і належала до легкої травми. Усім хворим було проведено стандартне комплексне обстеження: клініко-неврологічне, нейропсихологічне (госпітальна шкала тривоги та депресії (Hospital Anxiety and Depression Scale — HADS), шкала Mini-Mental State Examination — MMSE)), лабораторне (загальний аналіз крові та сечі, біохімічне дослідження, коагулограма), електроенцефалографічне (ЕЕГ), нейровізуалізаційне — комп'ютерна томографія (КТ) головного мозку (ГМ), електрокардіографічне (ЕКГ), рентгенологічне (рентгенографія легень); аудіометрію; ультразвукову доплерографію судин шиї та транскраніальну доплерографію (УЗДГ+ТКДГ); проведено огляди ЛОР, невролога, кардіолога, психіатра, нейрохірурга, щелепно-лицевого хірурга, офтальмолога, стоматолога, офтальмолога, при необхідності проведено МРТ ГМ. Усі пацієнти отримували комплексне лікування (ксаврон, анальгетики, транквілізатори, вітаміни групи В, ноотропні препарати, анксиолітики, фізіотерапевтичні процедури, раціональну психотерапію). Всі пацієнти отримували Ксаврон внутрішньовенно крапельно по 20,0 мл на 200,0 мл фізіологічного розчину один раз на добу, протягом 10 діб.

Методи досліджень - описової та аналітичної статистики.

Результати та їх обговорення

У 39 (58,2%) постраждалих СГМ та АБТ діагностовані у центральних районних лікарнях на першому етапі евакуації (середній ліжко-день перебування — 1,7), у 9 (13,4%) постраждалих — у військових мобільних госпіталях (ВМГ), (середній ліжко-день перебування — 3,1), у 11 (16,4%) постраждалих — у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону м. Харкова (ВМКЦ ПнР), (середній ліжко-день — 3 доби), у 8 (11,9%) - у Військово-медичному клінічному центрі Східного регіону м. Дніпро (ВМКЦ СР), (середній ліжко-день — 1,2 доби). Взагалі середній ліжко-день на всіх етапах евакуації з моменту отримання травми становив 5 діб. Отже, повноцінне кваліфіковане обстеження та лікування у більшості військовослужбовців було на 6-ту добу від отримання СГМ в поєднанні з АБТ.

За механізмом ушкодження травма була вибуховою. Супутню АБТ отримали всі 67 військовослужбовців. На втрату свідомості під час отримання ЗЧМТ в поєднанні з АБТ вказували 36 (53,7%) хворих, на нудоту - 29 (43,3%), на блювоту - 9 (13,4%). На шум та дзвін у вухах скаржилися 62 (92,5%) пацієнтів, відсутність слуху на одне вухо - 4 (6,0%); на обидва вуха - 1 (1,5%); на загальну слабкість - 58 (86,6%), на зниження слуху - 54 (80,6%), зору — 13 (19,4%) військовослужбовців. Біль у грудній клітці турбував 19 пацієнтів (28,4%) внаслідок падіння та забою м'яких тканин. Оцінка неврологічного статусу проводилась у динаміці, починаючи з моменту надходження до стаціонару. У 48 (71,6%) хворих головний біль був дифузним, 19 (28,4%) пацієнтів відзначали локальний біль голови, що частіше за все збігалось з місцем протиудару, та ушкодженням барабанної перетинки. Біль мав постійний дифузний характер. Запаморочення, що часто мало несистемний характер, тривало, як правило, 5-6 діб і спостерігалось у 29 (43,3%) хворих.

Серед неврологічних порушень у даного гурту пацієнтів найчастішим і найбільш стійким симптомом був симптом Гуревича-Манна (55 спостережень - 82,1%), який утримувався протягом 5-7 діб під час стаціонарного лікування (через 10–12 діб після отримання ЗЧМТ). Окорухові порушення проявлялись у вигляді порушення конвергенції (39 спостережень - 58,2%). У 36 (53,7%) хворих відмічались розлади чутливості на обличчі, асиметрія носогубних складок, відхилення язика. Пірамідна недостатність відзначена у

вигляді анізорефлексії з патологічними ознаками Россолімо — Вендеровича, Штрюмпеля, Оппенгейма (29 спостережень - 43,3%). У 57 хворих (85,1%) був виявлений субкортикальний рефлекс Марінеско-Радовичі. Назолабіальний рефлекс Аствацатурова мав місце у 18 (26,9%) хворих, ротовий феномен Бехтерева - у 17 (25,4%) хворих. Субкортикальні рефлекси утримувалися практично протягом усього терміну лікування, що вказувало на слабкість кори і домінування підкіркових функцій. У кожного третього хворого (23 спостережень - 34,3%) виявлені вегетативні порушення, що проявлялись однією ознакою або комбінацією декількох: зміна частоти пульсу та коливання артеріального тиску (АТ), порушення серцевого ритму, підвищена пітливість, особливо виражена в дистальних відділах кінцівок, вегетативні стигми на обличчі, шиї, тулубі. Депресивна симптоматика в гострому періоді СГМ була виявлена у 25 (37,3%) хворих, підвищений рівень тривожності - у 42 (62,7%) осіб серед 67 обстежених. Також у 37 (55,2%) хворих військовослужбовців у гострому періоді СГМ в поєднанні з АБТ виявлені гострі когнітивні порушення. У 24 (35,8%) пацієнтів відмічено зміни серцевого ритму, середній бал коливався в межах 18–19. Легкі когнітивні розлади мали 6 (9,0%) хворих.

ЕЕГ-дослідження проводилося усім 67 хворим у гострому періоді СГМ в поєднанні з АБТ. Дослідження проводилось зранку, наступної доби від госпіталізації та після проведеного курсу комплексного лікування на 10-у добу. ЕЕГ оцінювали візуально, методи розпізнавання образів проводили на підставі оцінки спектральної потужності активності α -ритмів, їх поширеності по областях. Враховувались також наявність та вираженість β -, δ - та θ -активності; вираженість регіонарних розбіжностей; наявність та вираженість пароксизмальної активності, судомної готовності тощо. При вивченні біоелектричної активності мозку (БЕАМ) у хворих зі змінами на ЕЕГ (36- 53,7% пацієнтів) були отримані такі дані: 14 (20,9%) хворих мали вірогідно патологічну ЕЕГ, на якій реєструвалася поява ознак іритації та пароксизмальної активності у вигляді окремих піків та гострих хвиль. У 22 (32,8%) хворих у гострому періоді СГМ в поєднанні з АБТ діагностовано зниження амплітуди α -ритму, який досить часто був нерегулярним, з вираженою стертістю регіональних розбіжностей. В решті обстежених хворих при ЕЕГ-дослідженні відзначено збереження α -ритму з нерівномірною його амплітудою та зниженою частотою, посилення β -активності.

У 34 (50,7%) хворих з СГМ в поєднанні з АБТ діагностовані зміни серцевого ритму: синусова брадикардія відмічена нами у 6 (9,0%) обстежуваних; синусова тахікардія у 13 (19,4%) пацієнтів; синусова аритмія з тенденцією до брадикардії у 2 (3,0%) досліджуваних. Монотонні шлуночкові екстрасистоли зафіксовані у 4 (6,0%) хворих; порушення процесів реполяризації в міокарді по задньо-боковій ділянці лівого шлуночка у 7 (10,4%) пацієнтів та в 2 (3,0%) обстежуваних виявлені шлуночкові екстрасистоли (синдром прискореного інтервалу (PQ)).

У пацієнтів з СГМ у поєднанні з АБТ реорганізація психо-емоціональної діяльності після застосування Ксаврону характеризується покращенням орієнтації, сприйняття, мовлення та зниженням рівня репресивності, зміни структури БАГМ.

Таким чином, жодне травматичне ушкодження головного мозку не проходить безслідно. Наслідки та віддалені наслідки перенесених черепно-мозкових травм та акубаротравм найближчим часом займуть значне місце серед нозологічних форм пацієнтів в Україні. У 36 (53,7%) пацієнтів, які лікувалися стаціонарно у ВМКЦ ПР та УЦМЛ в гострому періоді СГМ в поєднанні з АБТ, вищенаведені зміни свідчать про масивний негативний вплив поєднаних чинників, двох полюсів бойового ушкодження - посттравматичного стресового розладу та механізму ударно-протиударної травми. Верифіковані зміни на ЕЕГ та ЕКГ у даній категорії хворих чітко корелюють одна з одною та відповідають стійким нейропсихологічним відхиленням внаслідок раптової дезінтеграції кори головного мозку. Синдром дезінтеграції мозку призводить до ушкодження нейро-ендокринно-імунної осі через масивний вплив комбінованих бойових психотравмуючих чинників. Тому обидва полюси ушкодженої осі повинні стати програмами лікувально-реабілітаційних заходів. З одного боку, це діагностика та медикаментозна корекція тривожних і депресивних розладів з особливим акцентом на депресивну симптоматику, застосування вегетотропної, протитривожної та антидепресивної терапії, а також

використання широкого арсеналу методів психотерапії (сугестивна, когнітивна, поведінкова, реконструктивна тощо), спрямованих на корекцію психічних розладів і психологічну адаптацію постраждалих військовослужбовців. З іншого боку, застосування комплексної ефективної нейротропної, антиоксидантної, метаболічної, імунної терапії, фізіотерапевтичного лікування, спрямованих на активацію життєвих сил організму, що позитивно вплине на психічний стан і стан центральної нервової системи, підвищить загальну резистентність усього організму і в подальшому запобігатиме виникненню раптових соматоневрологічних захворювань.

Висновки

У пацієнтів зі СГМ в поєднанні з АБТ виявлено широкий спектр психічних (непсихотичних) розладів як наслідок нейротравми поряд із клінічними проявами ПТСР. Принципово важливим було те, що у 50% випадків психічні розлади після нейротравми були індуковані СГМ в поєднанні з АБТ. Встановлено, що основними неврологічними симптомами в гострому періоді СГМ в поєднанні з АБТ, отриманого внаслідок мінно-вбухової травми, є вегетативно-стовбурова дисфункція, субкортикальні патологічні рефлекси, анізорефлексія, патологічні кистьові та ступневі феномени. У постраждалих у гострому періоді СГМ, отриманого в бойових умовах, виявляються нейропсихологічні порушення: депресивна і тривожна симптоматика. У 36- 53,7% травмованих військовослужбовців спостерігалися патологічні зміни на ЕЕГ, що виражалися в збільшенні ознак іритації, змінах біоелектричної активності головного мозку, стертості регіонарних розбіжностей та згасанні α -ритму. Зміни на ЕКГ у 34 (50,7%) хворих в гострому періоді СГМ в поєднанні з АБТ свідчать про масивний психоемоційний і фізичний механізм поєднаних травмуючих чинників, що, ймовірно, в подальшому мають несприятливий перебіг і наслідок. Зважаючи на значну тривалість евакуації до кінцевого місця дислокації, надання кваліфікованої неврологічної допомоги та реабілітаційні заходи у даній категорії хворих необхідно проводити відразу при надходженні до стаціонару. На підставі результатів комплексного аналізу ефективності впливу Ксаврону на психоемоціональну діяльність (ПЕД), БАГМ та церебральну гемодинаміку у пацієнтів з СГМ з поєднаною АБТ відмічено покращення церебральної гемодинаміки за рахунок збільшення лінійної систолічної швидкості кровоплину (ЛСШК), лінійної діастолічної швидкості кровоплину (ЛДШК) та зниження периферійного спротиву в окремих судинах каротидного басейну. Більш виразний гемодинамічний ефект Ксаврону у пацієнтів з превалюванням лівої півкулі ГМ. У пацієнтів зі СГМ у поєднанні з АБТ Ксаврон зменшує рівень репресивності, викликає активацію психоемоціональної та мнестичної діяльності. Застосування Ксаврону у пацієнтів зі СГМ у поєднанні з АБТ дозволить полегшити перебіг захворювання, скоротити термін перебування у стаціонарі та уникнути тяжких ускладнень. Необхідно поставити під сумнів доцільність тривалих етапів евакуації до місця кінцевого лікування за принципом місця проживання травмованого через відсутність своєчасної кваліфікованої медичної допомоги та з метою запобігання виникненню ранніх і віддалених ускладнень. Тому доцільно і необхідно забезпечити лікування даної категорії пацієнтів у найближчих неврологічних стаціонарах медичних закладів України.

Література:

1. Тешук В.Й., Тешук Н.В., Руських О.О., Максютов О.О., Москаленко Є.І. Психоневрологічні аспекти акубаротравми у військовослужбовців збройних сил України // Актуальні проблеми транспортної медицини. - 2022. - №4 (70) - С. 36 - 46.
2. Белинский А. В., Лямин М. В. Медико-психологическая реабилитация участников боевых действий в многопрофильном госпитале // Военно-медицинский журнал. - 2000. - № 2. - С. 29-34.
3. Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., Голубев В.Л., Дюкова Г.М. Депрессия в неврологической практике (клиника, диагностика, лечение) - М.: Медицинское информационное агенство, 2007. - С. 128-129.
4. Ткачов А.В. Клініко-діагностичні особливості перебігу гострого періоду стресу головного мозку в динаміці комплексного лікування з використанням ноотропних засобів: Автореф. дис... канд. мед. наук. - К., 2009. - С. 1-18.

5. Краснушкин Е.К. Психогении военного времени // Нервные и психические заболевания военного времени. Сборник научных работ. - М.: Медгиз, 1948. - С. 245-252.
6. Шамрей В.К., Лыткин В.М., Дрига Б.В., Колов С.А. Клинико-диагностические аспекты боевых посттравматических стрессовых расстройств // Военно-медицинский журнал. - 2011. - Т. 332, № 8. - С. 28-35.
7. Лыткин В.М., Шамрей В.К., Койстрик К.Н. Посттравматические стрессовые расстройства: Учебное пособие. - СПб.: ВМедА, 1999. - С. 29-41.
8. Сайко О.В., Лучкевич М.П. Основні принципи організації медичної реабілітації військовослужбовців, які брали участь у миротворчих операціях (надзвичайних ситуаціях, збройних конфліктах) на базі лікувальних закладів Міністерства оборони України // Практична медицина. - 2012. - Т. XVIII, № 4. - С. 82-90.
9. Тешук В.Й., Тешук Н.В. Підходи до лікування післятравматичних стресових розладів у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції// Український вісник психоневрології.- Том 24, випуск 4 (89).- 2016.- С.122-128.
10. Литвинцев С.В., Снетков Е.В., Резник А.М. Боевая психическая травма: Руководство для врачей - М.: Медицина, 2005. - 432 с.
11. Самотокин Б.А., Акимов Г.А., Баронов В.А. Закрытые травмы центральной нервной системы // Нервные болезни: Учебник - Л.: ВМА, 1982. - С. 54-80.
12. Маркин С.П. Черепно-мозговая травма в практике врача // Cons. Medicum. -2013. - Т. 15, № 2. - С. 5-40.
13. Макаров А.Ю. Клиническая неврология с основами медико-социальной экспертизы. Руководство для врачей. - СПб.: Золотой век, 2002. - С. 211-232.
14. Михайленко А.А. Актуальные вопросы организации медицинской помощи пораженным с легкой закрытой черепно-мозговой травмой // Военно-медицинский журнал. - 1993. - № 7. - С. 17-18.
15. Сайко О.В. Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції //Медицина неотложных состояний.- Донецк, 2016.- №6.- С. 65-71.
16. Одинак М.М. Невропатология сочетанной черепно-мозговой травмы: Автореф. дис... д-ра мед. наук. - СПб., 1995. - С. 18-44.
17. Hofman P.A. MR imaging, single-photon emission CT, and neurocognitive performance alter mild traumatic brain injury / P.A. Hofman [et al.] // AJNR. - 2001. - Vol. 22, № 3. - P. 441-449.
18. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Нервные болезни: учебное пособие. — М.: МЕДпресс информ, 2007. - 552 с.
19. Снедков Е.В. Боевая психическая травма (клинико-патогенетическая динамика, диагностика, лечебно-реабилитационные принципы): Автореф. дис... д-ра мед. наук. - СПб.: ВМедА, 1997. - С. 13-29.
20. Акимов Г.А., Лобзин В.С., Деменко В.Д. Организация диспансерного наблюдения за военнослужащими, перенесшими закрытую черепно-мозговую травму // Военно-медицинский журнал. - 1979. - № 5. - С. 18-21.
21. Лихтерман Л.Б., Кравчук А.Д., Филатова М.М. Сотрясение головного мозга: тактика лечения и исходы // Анналы клинической и экспериментальной неврологии - 2008. - Т. 2, № 1. - С. 12-22.
22. Ткачов А.В. Значення електроенцефалографії в діагностиці гострого періоду струсу головного мозку у військовослужбовців // Військова медицина. - 2008. - № 3. - С. 58-62.
23. Дроздова Е.В., Захаров В.В. Когнитивные функции в остром периоде сотрясения головного мозга // Неврологический журнал. - 2012. - № 6. - С. 12-18.
24. Maas A.I.R. Traumatic brain injury: rethinking ideas and approaches / A.I.R. Maas, D.K. Menon // Lancet. Neurol. - 2012. - Vol. 11, № 1. - P. 12-13.
25. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга.- М.: Медицина, 2001.-250с.

References

1. Teshchuk V.Y., Teshchuk N.V., Ruskikh O.O., Maksyutov O.O., Moskalenko E.I. Psychoneurological aspects of acubarotrauma in servicemen of the armed forces of Ukraine // Actual problems of transport medicine. - 2022. - No. 4 (70). - P. 36 - 46.
2. Belinsky A. V., Lyamin M. V. Medical and psychological rehabilitation of combat participants in a multi-profile hospital // Military Medical Journal. - 2000. - No. 2. - P. 29-34.
3. Vane A.M., Voznesenskaya T.G., Golubev V.L., Dyukova H.M. Depression in neurological practice (clinic, diagnosis, treatment) - Moscow: Medical Information Agency, 2007. - P. 128-129.
4. Tkachev A.V. Clinical and diagnostic features of the course of the acute period of concussion in the dynamics of complex treatment with the use of nootropics: Abstract. thesis... candidate honey. of science - K., 2009. - P. 1-18.
5. Krasnushkin E.K. Psychogenics of wartime // Nervous and mental diseases of wartime. Collection of scientific papers. - M.: Medgiz, 1948. - P. 245-252.
6. Shamrei V.K., Lytkin V.M., Dryga B.V., Kolov S.A. Clinical and diagnostic aspects of combat posttraumatic stress disorders // Military Medical Journal. - 2011. - Vol. 332, No. 8. - P. 28-35.
7. Lytkin V.M., Shamrei V.K., Koistryk K.N. Posttraumatic stress disorders: Study guide. - St. Petersburg: VMedA, 1999. - P. 29-41.
8. Saiko O.V., Luchkevich M.P. Basic principles of the organization of medical rehabilitation of servicemen who participated in peacekeeping operations (emergency situations, armed conflicts) based on the medical institutions of the Ministry of Defense of Ukraine // Practical medicine. - 2012. - Vol. XVIII, No. 4. - P. 82-90.
9. Teshchuk V.Y., Teshchuk N.V. Approaches to the treatment of post-traumatic stress disorders in military personnel - participants in an anti-terrorist operation// Ukrainian Bulletin of Psychoneurology. - Volume 24, Issue 4 (89). - 2016. - P.122-128.
10. Lytyvntsev S.V., Snetkov E.V., Reznyk A.M. Combat mental trauma: Guide for doctors - M.: Medicine, 2005. - 432 p.
11. Samotokin B.A., Akimov G.A., Baronov V.A. Closed injuries of the central nervous system // Nervous diseases: Textbook - L.: VMA, 1982. - P. 54-80.
12. Markin S.P. Craniocerebral trauma in the practice of a doctor // Cons. Medicum. -2013. - Vol. 15, No. 2. - P. 5-40.
13. Makarov A.Yu. Clinical neurology with the basics of medical and social expertise. Guide for doctors. - St. Petersburg: Golden Age, 2002. - P. 211-232.
14. Mykhalenko A.A. Current issues of the organization of medical assistance to victims with mild closed craniocerebral trauma // Military Medical Journal. - 1993. - No. 7. - P. 17-18.
15. Saiko O.V. Peculiarities of the course of the acute period of brain concussion received by servicemen in the area of anti-terrorist operation //Medytsyna neotlozhnykh stonyny.- Donetsk, 2016.- No. 6.- P. 65-71.
16. However, M.M. Neuropathology of combined craniocerebral trauma: Autoref. dis... Dr. med. of science - St. Petersburg, 1995. - P. 18-44.
17. Hofman P.A. MR imaging, single-photon emission CT, and neurocognitive performance alter mild traumatic brain injuri / P.A. Hofman [et al.] // AJNR. - 2001. - Vol. 22, № 3. - P. 441-449.
8. Skoromets A.A., Skromets A.P., Skoromets T.A. Nervous diseases: a textbook. - M.: MEDpress inform, 2007. - 552 p.
19. Snedkov E.V. Combat mental trauma (clinical and pathogenetic dynamics, diagnosis, treatment and rehabilitation principles): Abstract of the thesis. thesis ... Dr. med. Sciences. - St. Petersburg: VmedA, 1997. - S. 13-29.
20. Akimov G.A., Lobzin V.S., Demenko V.D. Organization of dispensary observation of military personnel who have undergone a closed craniocerebral injury // Military Medical Journal. - 1979. - No. 5. - S. 18-21.
21. Likhтерman L.B., Kravchuk A.D., Filatova M.M. Concussion: treatment tactics and outcomes // Annals of Clinical and Experimental Neurology - 2008. - V. 2, No. 1. - P. 12-22.

22. Tkachov A.V. Significance of electroencephalography in the diagnosis of acute period of striae of the brain in military servicemen // *Viykova medicine*. - 2008. - No. 3. - S. 58-62.
23. Drozdova E.V., Zakharov V.V. Cognitive functions in the acute period of concussion // *Neurological journal*. - 2012. - No. 6. - S. 12-18.
24. Maas A.I.R. Traumatic brain injury: rethinking ideas and approaches / A.I.R. Maas, D.K. Menon // *Lancet. Neurol.* - 2012. - Vol. 11, № 1. - P. 12-13.
25. Gusev E.I., Skvortsova V.I. Cerebral ischemia.- M.: Medicine, 2001.-250 s.

Робота надійшла в редакцію 19.04.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.391:577.161.2]-036.2-054.73
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171221>

Р. С. Вастьянов¹, М. С. Бабіч², О. В. Горошков¹, А. М. Рожнова¹

АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ ВІТАМІН D ДЕФЦИТНИХ СТАНІВ СЕРЕД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

¹Одеський національний медичний університет,
²Одеська міська клінічна лікарня №11

Authors' information:

Вастьянов Р.С. - ORCID: 0000-0001-8585-2517

Бабіч М.С. - ORCID 0009-0007-5095-5226

Горошков О.В. – ORCID 0000-0001-5029-0235

Рожнова А.М. – ORCID 0000-0001-7718-6171

Summary. Vastyanov R. S.¹, Babich M. S.², Goroshkov O. V.¹, Rozhnova A. M.¹
ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF VITAMIN D DEFICIENCY STATES AMONG INTERNALLY DISPLACED PERSONS. - ¹*Odessa National Medical University*, ²*Odessa City Clinical Hospital N 11*; e-mail: gigienaonmedu@gmail.com. Vitamin D deficiency is an actual problem all over the world. Every year, statistical data are expanded and detailed. The lack of static data on the prevalence of vitamin D deficiency among internally displaced persons (IDPs) in Ukraine became the basis for this work. Analysis of the prevalence of vitamin D deficiency and insufficiency among internally displaced persons will allow to develop effective and affordable methods of prevention of vitamin D deficiency conditions in this population category. 174 patients (women - 92, men - 82) aged 18 - 79 y. o. (average - 44.4 years) from the Mykolaiv and Kherson regions took part in the study. The study was conducted over 3 May, June, July. As a part of the study, all patients underwent a laboratory examination to determine the level of 25(OH)D in blood serum. According to the results of the study, the following indicators of the initial concentration of 25(OH)D in blood serum were obtained: 31.61% of patients had vitamin D deficiency (DVD), vitamin D insufficiency (NVD) - 45.40%, and a normal level of vitamin D - 22.98% patients. The results of the study reflect the significant prevalence of vitamin D deficiency conditions among IDPs and emphasize the need for further study of the problem in order to develop the most affordable and effective methods for the correction and prevention of vitamin D deficiency in extreme conditions.

Key words: vitamin d, internally displaced persons, vitamin d deficiency, prevention, hygienic assessment, population of Ukraine